

Projekt EUROAGEISM, ESR7 Horizont 2020

Je nám ctí oznámit, že Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové je jednou z výzkumných institucí, které se podílejí na projektu financovaném Evropskou komisí (EC) v programu Horizont 2020 pod názvem EUROAGEISM (2017-2021), jenž začal 16. listopadu 2017 prvním setkáním výzkumných projektů konsorcia EUROAGEISM v Tel Avivu v Izraeli.

Farmaceutická fakulta UK je v projektu EUROAGEISM H2020 je zodpovědná za 7. projekt (ESR7) pod názvem „**Inappropriate prescribing and availability of medication safety and medication management services in older patients in Europe and other countries**“, k jehož řešení byla přijata výzkumnice J. Brkić, MSc. pod vedením školitelky PharmDr. Daniely Fialové, Ph.D. (Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové). PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., je členkou vědeckého evropského konsorcia projektu EUROAGEISM a odbornicí v geriatrické klinické farmaci a geriatrické farmakoepidemiologii. Výzkumné práce na projektu ESR7 budou zaměřeny na řešení specifických problémů nevhodného předepisování a nadměrné polyfarmakoterapie u starších nemocných, při popisu dostupnosti alternativ bezpečnějších léků a dostupnosti klinicko-farmaceutických služeb pro racionální volbu lékových režimů u starších pacientů v Evropě. Tento projekt by měl podporovat rozvoj geriatrické klinické farmacie na národní a evropské úrovni. Projekt EUROAGEISM H2020 je multidisciplinární vědecko-politické mezinárodní konsorcium výzkumných pracovníků, politických činitelů a dalších odborníků z oblasti sociální a zdravotní péče z vynikajících výzkumných týmů, úzce spolupracujících se strategickými evropskými partnery zapojenými do projektu, mezi něž patří zejména AGE Platform Europe, Světová zdravotnická organizace, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) a další.

H2020 pod názvem „Inappropriate prescribing and availability of medication safety and medication management services in older patients in Europe and other countries“.

Cílem ESR7 projektu EUROAGEISM H2020 je do roku 2021 porovnat racionální předepisování léků ve stáří a dostupnost klinicko-farmaceutických služeb u geriatrických nemocných v minimálně 8 zemích střední a východní Evropy, v západoevropských a rozvojových zemích. Do projektu budou zapojeny týmy z České republiky, Estonska, Chorvatska, Srbska, Bulharska, Belgie, Irsko, Turecko. Pro zájem Světové zdravotnické organizace budou data sbírána i v Indii a Etiopii. Na podkladě výzkumných prací budou zpracovávána doporučení, jak zvýšit racionální předepisování léků ve stáří a jak podpořit vyšší bezpečnost indikovaných lékových režimů u starších nemocných v různých prostředích zdravotní péče. Bratislavského meetingu se zúčastnilo 10 mladých výzkumných pracovníků z 9 evropských zemí a 9 výzkumníků - seniorů z evropských výzkumných institucí. Z mladých výzkumníků byli na jednání pozváni kolegové, kteří vyjádřili prvotní zájem participovat na sběru dat pro ESR7 projekt EUROAGEISM H2020 (Foto na Obr. 1 a 1). Během jednání 1. dne přišla účastníky ze souběžného meetingu iniciativy EU COST Action IS1402 pozdravit i vedoucí evropského projektu Prof. L. Ayalon. Celý projekt ESR7 bude veden mladou výzkumnicí („Early Stage Researcher 7“, ESR7) Jovanou Brkić, MSc., (Foto na Obr. 3 a 4), která studovala obor Farmacie na Univerzitě v Bělehradě, v Srbsku. Po dobu následujících 4 let bude působit na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením PharmDr. D. Fialové, Ph.D., školitelky ESR7 projektu EUROAGEISM H2020. Bude mít možnost absolvovat výzkumné stáže ve významných partnerských institucích projektu, jakými jsou např. UNECE, WHO nebo Evropské centrum ve Vídni a AGE Platform Europe v Bruselu atd.

MEETING VÝZKUMNÍKŮ PROJEKTU EUROAGEISM, HORIZONT 2020

HOTEL TATRA, BRATISLAVA, 28.-29. 6. 2018
Dne 27. 6. 2018 se konal v Bratislavě meeting evropského konsorcia projektu EUROAGEISM Horizont 2020 a ve dnech 28. -29. 6. 2018 proběhl zahajovací meeting zájemců výzkumníků o zapojení do 7. výzkumného projektu EUROAGEISM

Obr. 1 a 2 Jednání ESR7 projektu EUROAGEISM H2020, 28. 6. 2018, hotel Tatra, Bratislava

Obr. 3 a 4 Jovana Brkić, MSc., s PharmDr. D. Fialovou, Ph.D., a proděkanem pro vědu a výzkum FaF UK doc. J. Rohem

MEZI VÝZKUMNÍKY Z DALŠÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ BYLI NA MEETINGU SE ZÁJMEM PŘÍSPĚT KE SBĚRU DAT V ESR7 PROJETU EUROAGEISM H2020 PROGRAM, PATŘILI:

Andreas Capiiau, MSc., University of Ghent, Belgie

Konstantin Tachkov, MSc., (zastoupen Marií Kamushevou, Ph.D.), University of Sofia, Bulharsko

Andrea Brajković, MSc. a Ingrid Kummer, PharmD. University of Zagreb, Chorvatsko

Pranvera Apostoli, MSc., Albánie

Silvia Grešáková, MSc., Univerzita Karlova, Česká republika

Veera Bobrova, MSc., University of Tartu, Estonsko

Donatas Grina, MSc., Lithuanian University of Health Sciences, Litva

PharmDr. Zuzana Haramiová, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko

PharmDr. Erik Puchoň, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko

Cristín Ryan, PharmD., Ph.D (senior advisor), Trinity College, Irsko

Osobně se meetingu nemohli zúčastnit někteří další výzkumníci: z Turecka, Indie a Spojených Arabských Emirátů.

Obr. 5 a 6 Mladí výzkumníci a vedení Farmaceutické fakulty UK

Obr. 7 a 8 Jovana Brkic, MSc s PharmDr. Danielou Fialovou a vedením FaF UK v HK a Foto ze 2. dne jednání

Obr. 9 Účastníci jednání, hotel Tatra, Bratislava (28.– 9. 6. 2018)

Meetingu ESR7 projektu EUROAGEISM H2020 se kromě školitelky PharmDr. D. Fialové, Ph. D., zúčastnili za FaF UK i proděkan pro vědu a výzkum doc. PharmDr. J. Roh, Ph.D., a předseda Oborové rady postgraduálního studia klinické a sociální farmacie a vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie (KSKF) FaF UK prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Na organizaci setkání se významně podílely manažerka projektu Ing. Andrea Vokálová, paní Andrea Pezzillo z KSKF FaF UK a Dr. Lubica Volanská, Ph.D., z Akademie věd Slovenské republiky. Evropský projekt EUROAGEISM H2020 sdružuje celkem 15 výzkumných programů (15 FIPs) řízených konsorciem hlavních výzkumníků z Izraele, České republiky, UK, Polska, Nizozemí, Švédska, Finska a Belgie. Jednotlivé programy jsou zaměřeny na aktuální otázky související se stárnutím celosvětové populace, např. na problematiku dostupnosti zdravotních a sociálních služeb, pracovních pozic pro seniory, medializaci stáří a stárnutí, právní aspekty očekávaných změn a racionální farmakoterapii ve stáří (poslední uvedený cíl je náplní ESR7

projektu EUROAGEISM H2020). Na jednání v Bratislavě byly představeny plánované aktivity a mezníky ESR7 programu v hodnocení racionality geriatric-ké farmakoterapie na následující 4leté období. Druhý den jednání probíhal i zácvik mladých výzkumníků v metodice výzkumu.

Za organizační tým:

Ing. Andrea Vokálová manažerka
PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
školitelka ESR7 J. Brkic, MSc.
v projektu EUROAGEISM H2020

Tato aktivita byla podpořena projektem EUROAGEISM Horizont 2020-764632-MSCA-ITN (2017-2021).